

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Мардиева Дилрабо Нуритдиновна

Старший преподаватель Самаркандского Государственного Архитектурно-строительного
Университета

Абдурахмонов Достонбек Даврон угли

Младший сотрудник кафедры «Узбекского языка и литературы СамГАСУ»

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения русскому языку студентов в технических вузах Узбекистана. Предлагаются отработанные в вузовской практике рекомендации, приёмы и методы преподавания. Студенты, изучающие русский язык в техническом вузе, не просто знакомятся с научным стилем речи, а с языком специальности в системе. Язык специальности — это практическая реализация научного и официально-делового стиля речи в системе потребностей определенного профиля знаний и конкретной специальности. Что же такое язык специальности? Приведем несколько определений. Язык специальности — это «подсистема языка, обслуживающая сферу профессионального общения и характеризующаяся широким использованием терминологии, преимущественным употреблением слов в их прямых, конкретных значениях, тенденцией к специфическим синтаксическим построениям». «Язык для специальных целей представляет собой специфическую разновидность «языка в целом», которая используется при общении на ту или иную специальную тему». Язык для специальных целей неоднороден: с одной стороны, он максимально приближен к повседневной жизни, с другой — содержит специфическую лексику, которая имеет конкретную понятийную ориентацию. Данные определения дополняют друг друга.

Ключевые слова: Обучение студентов, образование, русский язык, технический вуз, специальность, ознакомление, методика преподавания, аудирование, говорение, речь, письмо, оценивание.

ВВЕДЕНИЕ

В Самаркандском Государственном Архитектурно-строительном университете, обучая русскому языку, мы ставим перед собой следующие задачи: углубление знаний о системе и структуре русского языка и его стилистическом расслоении; знакомство с основными законами построения эффективной речевой коммуникации; освоение основных принципов делового общения в устной и письменной формах; совершенствование навыков работы с текстами разных стилей и жанров; расширение активного словарного запаса студентов.

Профессиональное обучение русскому языку представляет собой такое обучение, которое основано на учете потребностей студентов в изучении русского языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания русского языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности.

Знание русского языка в настоящее время становится обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста в любой области. В связи с этим русский язык как одно из средств познания мира занимает особое место в системе современного образования благодаря своим социальным, познавательным и развивающим функциям. Исходя из этого, обучение русскому языку имеет свою специфику, которая, в частности, связана с

интенсификацией процесса обучения за счет познавательной деятельности учащихся и грамотной организации их знаний. Поэтому необходимо создать условия для максимальной реализации интеллектуального потенциала учащихся с учетом таких важных особенностей учащихся, как уровень самопознания как обязательное условие личностного развития; стремление к самоопределению в плане поиска собственного нравственного идеала; определение собственных ценностей и др.

Сущность профессионального обучения русскому языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Подготовка специалистов в технических вузах заключается в формировании коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Профессиональное обучение русскому языку в неязыковом вузе требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно затрагивающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального роста. Основной задачей профессионального обучения является формирование у студентов способности общения на русском языке в профессиональных, научных, деловых сферах с учётом профессионального мышления, профессионально-ориентированной направленности.

Первоочередное внимание при обучении профессионального русского языка уделяется проблеме качества подготовки будущего специалиста, прогнозируемый портрет которого характеризуют: многосторонняя образованность, креативное мышление, творческий профессионализм, коммуникативная компетенция, интеллект, культура.

Основная проблема обучения профессиональному русскому языку состоит в том, что студенты за один семестр должны изучить основы знаний по двум дисциплинам: русский язык и профильный специальный предмет, без базовых знаний которого понять будет сложно. Для этого ВУЗ при организации образовательного процесса обучающихся учитывает следующие положения: необходимость достижения результатов своей деятельности (например, исходит из общих задач овладения русским языком); наличие поощрительных элементов; обеспечение комплексности деятельности, когда изучение русского языка рассматривается как совокупность элементов, составляющих единое целое; осуществление воспитательной работы в каждом конкретном случае обеспечивается соответствием организации учебного процесса его содержанию на уровне современной науки. В связи с этим организация знаний в процессе обучения русскому языку осуществляется в рамках обучения студентов продуктивному социальному взаимодействию в иноязычной среде. Это предполагает развитие логического, критического и творческого мышления; Обязательное наличие самостоятельной работы, ориентированной на применение полученных знаний, навыков и опыта на практике. Таким образом, для достижения цели обучения студентов русскому языку в контексте организации их знаний образовательный процесс в вузе должен быть организован таким образом, чтобы он был максимально эффективным и оптимальным. Это ставит перед учителем следующие задачи: определение логики проведения каждого практического занятия с учетом всех его этапов; определение того, какие задания и упражнения предложить учащимся для развития умений и навыков в различных видах познавательной деятельности; определение формулировок и инструкций к заданиям и упражнениям, носящим коммуникативный характер; определение форматов и жанров, которые будущие специалисты будут использовать в своей профессиональной деятельности; определение оптимальных форм работы, методов и приемов, которые студенты могут использовать в процессе самостоятельной работы. Самое главное, исходя из рассматриваемых проблем, форма организации знаний должна быть тесно связана с изучением языка, направлена на наполнение профессиональными знаниями и

соответствующими языковыми компетенциями. Обучение русскому языку имеет свои особенности, связанные с определенной спецификой, которая определяется самим содержанием предмета, практической направленностью обучения и тем, что русский язык является не только целью, но и средством обучения. Эта специфика определяется основными психолого-педагогическими и методическими требованиями к проведению занятий на русском языке. Включает в себя коммуникативный аспект (темы обыгрываются таким образом, чтобы учащиеся на уроке мотивировали друг друга к общению; например, при изучении темы «Знакомство» учащиеся имеют возможность представить друг друга и задать разные вопросы или вступить в дискуссию); индивидуализация процесса обучения (учет индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от особенностей и степени их учета; при этом индивидуализация способствует постепенному развитию умений учащихся, что позволяет контролировать и при необходимости корректировать процесс своего развития как языковой личности); задания речевой направленности (связанные с развитием основных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма); ситуативное обучение (направлено на развитие воображения учащихся, самостоятельной творческой деятельности, а также мотивации к изучению языка). Поэтому особенности обучения студентов технического вуза русскому языку связаны, прежде всего, с коммуникативным аспектом обучения. Главное, чтобы на каждом занятии были новые темы для обсуждения, новые виды упражнений, относящиеся к их специальности. Это необходимо сделать для того, чтобы обучающиеся были разносторонними и в то же время не уставали от изучения языка.

Определенные трудности вызывает то, что студенты не всегда могут в полном объеме понять, проанализировать и кратко сформулировать основное содержание прочитанного материала. Существует множество препятствий на пути к успешному общению, которые нужно преодолеть. Барьером в эффективном общении может служить разница в уровне образования, опыте работы, культуре и других характеристиках слушающего говорящего. Нетрудно в общении тому специалисту, которому есть что сказать на родном языке, но очень трудно это сделать тем, для кого язык общения является неродным, а объединяет этих собеседников общая целевая установка речи, т.е. внутренняя мотивация. В мотивации деловых людей доминирует стремление к профессиональному самосовершенствованию. Только в результате упорного труда можно добиться поставленной цели: быть находчивым в ситуациях, когда необходимо проявить

профессиональную реакцию на задаваемые вопросы, уметь аргументировать свое высказывание, убеждать слушателей, читателей, собеседников и оппонентов в правоте взглядов.

Практическое овладение профессиональным русским языком составляет лишь одну сторону профессионально-ориентированного обучения предмету. Профессиональный русский язык может стать средством развития профессиональных умений. Это предполагает расширение понятия профессионального обучения русскому языку, которое включает еще один компонент это профессионально-ориентированную направленность содержания учебного материала. Профессиональное обучение русскому языку предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включающей в себя методы и приемы, формирующие профессиональные умения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональная направленность деятельности требует: во-первых, интеграции дисциплины русского языка с профилирующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавателем русского языка задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать русский язык как средство формирования профессиональных умений и навыков. Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание обучения профессиональному русскому языку на неязыковых факультетах вузов как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения русским языком соответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор содержания способствует разностороннему и целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. Содержание профессионального обучения русскому языку необходимо включать: - сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, учитывающие профессиональную направленность студентов; - языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический);

- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения русским языком как средством общения, в том числе в ситуациях профессионального и делового общения; - систему знаний национально-культурных особенностей; При изучении материала по профессиональному русскому языку устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком.

Литература

1. Ахмедов Г.И., Магомедова Т.И. Русский язык в контексте мультилингвизма: компетентностная парадигма обучения // Наука. Мысль. 2015. No 11. С. 15-19. (Akhmedov G.I., Magomedova T.I. Russian language in the context of multilingualism: competency-based learning paradigm // Nauka. Thought. 2015. No. 11. P. 15-19.)
2. Хуснутдинов Д. Х., Гиниятуллина Г. Ф. Специфика обучения студентов филологического отделения профессионально-ориентированному чтению с использованием компьютерных технологий// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014 .№ 6-1(24). С.193-195
3. Вишнякова С. М. Профессиональное образование. Словарь, ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М.НМЦ СПО, 1999. – 538с.
4. Nuriddinovna, M. D. (2022). Methodology of Teaching the Russian Language.
5. Mardieva D. N. Methods of Teaching the Russian Language. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 04 Apr 2023.
6. Abdulloeva Aziza Zarifovna , M. D. N. (2024). Speaking Skills in Business Communication. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(3), 39–41. Retrieved from <https://gmjournal.us/index.php/STEM/article/view/3506>
7. Глухов Б.А., Шукин А.Н. Термины методики преподавания русского языка как иностранного. — М.: Русский язык, 1993. — 371 с. (Glukhov B.A., Shchukin A.N. Terms of the methodology of teaching Russian as a foreign language. - M.: Russian language, 1993. — 371 p.)

